

El perfil del profesor de archivística, bibliotecología, ciencia de la información y documentación: un acercamiento desde el análisis documental¹

Orlanda Jaramillo
Escuela Interamericana de Bibliotecología,
Universidad de Antioquia
<http://orcid.org/0000-0002-3271-0256>

José Pablo Arana Duque
Escuela Interamericana de Bibliotecología,
Universidad de Antioquia
<http://orcid.org/0000-0002-3305-7041>

Leidy Marisol Salazar Álvarez
Escuela Interamericana de Bibliotecología,
Universidad de Antioquia
<http://orcid.org/0000-0003-2358-2587>

Resumen

El texto expone los resultados del análisis documental sobre el perfil docente de archivística, bibliotecología, ciencia de la información y documentación; análisis que se delimitó geográficamente en Colombia obteniendo resultados insignificantes, por lo que fue necesario ampliarlo a Iberoamérica, lo cual permitió conocer trabajos de autores colombianos que han investigado sobre el tema desde el ámbito de América Latina y han sido publicados en otros países. La mayoría de los estudios encontrados corresponden a los resultados de las investigaciones realizadas en el marco del Seminario de Educación Bibliotecológica del IIBI-UNAM; al igual que los trabajos relacionados con procesos de autoevaluación y formación profesional que han servido para abrir la perspectiva del tema del perfil docente de bibliotecología. Trabajos que permiten afirmar que, aunque existe una profunda relación entre formación-perfil profesional y perfil docente, en las agendas de investigación el tema del perfil docente no ha tenido presencia. Es necesario un perfil docente en el área polivalente, flexible, capaz de adaptarse al medio, con pleno desarrollo de las competencias y con habilidades para favorecer en otros sujetos la reflexión crítica, la autonomía, la responsabilidad y la formación a lo largo de la vida.

Abstract

This paper presents the results of the documentary analysis on the teaching profile of archivists, librarians, information science and documentation professionals; analysis delimited geographically in Colombia that got insignificant results and was necessary to extend it to Latin America, which allowed to know those works of Colombian authors that have investigated on the subject in the Latin American field and have been published in other countries. Most of the retrieved studies correspond to the results of the research carried out in the framework of the Seminario de Educación Bibliotecológica, IIBI-UNAM, as well as the work related to processes of self-evaluation and professional training that have served to open the perspective of the subject of the teaching profile of information professionals. These works allow to affirm that although there is a deep relation between formation-professional profile and teaching profile, this subject has not had presence in the agendas of investigation of the educational profile. It is necessary a multivalued, flexible and adaptable teaching profile, with competence development and full skills to favor in other subjects the critical reflection, autonomy, responsibility and lifelong training.

Palabras clave: Profesor universitario/ perfil docente/ formación profesional/ perfil profesional/ bibliotecología/ archivística/ documentación/ ciencia de la información.

Keywords: University professor / teaching profile / professional training / professional profile / librarianship / archival / documentation / information science.

Introducción

Una situación recurrente en la educación superior es la carencia de la definición del perfil profesor para cada disciplina, debido al carácter inter y multidisciplinar y a la especificidad que estas enmarcan, y con ello, a la necesidad de determinar al profesor como ser integral desde *el ser, el saber, el saber hacer y saber estar*. Si bien existe literatura que aborda el tema del perfil del docente universitario, es preciso determinar las características que fortalecen su papel y su responsabilidad en la realización de las funciones misionales de la educación superior: docencia, investigación y extensión-proyección; igualmente, es preciso revisar cuáles son las competencias específicas del profesor de archivística, bibliotecología, ciencia de la información y la documentación. En consecuencia, se realizó la investigación "*Perfil del docente y su vinculación con el modelo educativo en la educación bibliotecológica: en Colombia*", donde parte los resultados se exponen en el presente texto que da cuenta de la búsqueda y análisis documental en el tema. Resultados que muestran que el tema ha sido abordado tímidamente, al no encontrar en Colombia ningún estudio y en el ámbito iberoamericano unos pocos. Situación diferente sucede con el tema de competencias profesionales en el área, donde se encontró una buena cantidad de trabajos que, indudablemente, son importantes ya que corresponden a la otra cara de la moneda, en el binomio profesor-estudiante/profesionales de la información. Los estudios encontrados evidencian los cambios y dinámicas del ejercicio docente y, en

¹ Artículo derivado de la investigación "Perfil del docente y su vinculación con el modelo educativo en la educación bibliotecológica y de documentación en Iberoamérica y El Caribe" coordinada por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información-IIBI, de la Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM.

consecuencia, en las características del profesor (perfil docente) en respuesta a los fenómenos de la globalización y la transversalización de las TIC en todos los campos de los profesionales de la información.

1. Método

El acercamiento a los estudios sobre el perfil del profesor de archivística, bibliotecología, ciencia de la información y documentación, se realizó desde el enfoque cualitativo con el método de búsqueda y análisis documental, combinado con el uso del software *Voyant*; donde el proceso de recolección de información recurrió a la exploración teórica y la revisión de las fuentes primarias y secundarias (libros, ensayos, artículos y trabajos de grado). La búsqueda se delimitó temporalmente en el periodo 2005-2016, inicialmente, en el ámbito colombiano, pero los pocos trabajos encontrados conllevaron a la ampliación a Iberoamérica, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación macro de la cual se deriva el presente trabajo.

2. Resultados

La búsqueda documental arrojó alrededor de 140 documentos con temas relacionados con la evaluación y calidad de los programas, enseñanza en archivística, bibliotecología, ciencia de la información y documentación, perfil profesional y mercado laboral del profesional; de los cuales se seleccionaron 33 documentos por su pertinencia temática y acercamiento al perfil del profesor en el área. Dichos estudios fueron publicados en Argentina (2), Colombia (11), Costa Rica (2), España (3), México (13) y Venezuela (2). A continuación, se muestran los trabajos encontrados:

Autores: Córdoba González, Saray; Flores de la Fuente, María Lourdes. (Costa Rica).

Estudios: Preparación de los docentes para la formación en investigación en la escuela de bibliotecología y ciencias de la información de la Universidad de Costa Rica. (2011).

Autores: Escalona Ríos, Lina (México) & Múnera Torres, María Teresa. (Colombia)

Estudios: La calidad de la educación superior en América Latina: los desafíos para la educación bibliotecológica. (2012). Flexibilidad curricular: elemento clave para mejorar la educación Bibliotecológica. (2008). La educación bibliotecológica en Iberoamérica. (2011).

Autores: Estrada Cuzcano, Alonso & Alfaro Mendives, Karen Lizeth. (Perú).

Estudio: El método de casos como alternativa pedagógica para la enseñanza de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información. (2013).

Autores: García, Nélica & Pervieux, Laura. (Argentina)

Estudios: La práctica docente del profesorado en Bibliotecología y Documentación: prácticas que la fundamentan. (2013)

Autor: Garduño Vera, Roberto. (México)

Estudios: Caracterización del docente en la educación virtual: consideraciones para la Bibliotecología. (2007).

Autor: Garrido Yáñez, Orlanda Angélica. (México).

Estudio: Consideraciones del docente en la materia de Catalogación y Clasificación que se imparte en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. (2007).

Autor: Giraldo Lopera, Marta. (Colombia).

Estudio: Archivística: fundamentación teórica y tradición formativa. (2009).

Autor: Gómez Briseño, Jorge & Mora Terrazas, Manuel. (México)

Estudio: Los modelos de evaluación aplicados a los programas educativos de educación superior: una perspectiva bibliotecológica. (2011).

Autor: Gorbea Portal, Salvador. (México).

Estudio: Potencialidades en investigación y docencia iberoamericanas en Ciencias Bibliotecológica y de la Información. (2010).

Autores: Gutiérrez Chiñas, Agustín. (México). Gutiérrez Chiñas, Agustín & Castillo Fonseca, Juan M. (México).
Estudios: Identidad profesional de la bibliotecología en México a través de su enseñanza. (2008). Docencia y liderazgo en las Ciencias de la Información Documental: un acercamiento. (2015).

Autor: Jaén García, Luis F. (Colombia).
Estudio: La formación archivística y la investigación. (2008).

Autor: Jaramillo, Orlanda. (Colombia).
Estudio: El proceso de acreditación de los programas de formación profesional en bibliotecología. (2005).

Autores: Licea de Arenas, Judith; Arenas, Miguel; González, Eric & Velázquez, Silvia. (México).
Estudios: La mujer docente del área de bibliotecología en México: presencia y desarrollo profesional. (2005).

Autor: Marín Agudelo Sebastián A. (Colombia).
Estudio: Formación Archivística en América Latina: Una revisión de los perfiles y las competencias. (2012).

Autor: Meneses Tello, Felipe. (México).
Estudio: La educación bibliotecológica: tema de estudio en el pensamiento de Judith Licea. (2010).

Autores: Montoya Agudelo, Cesar Alveiro & Pardo Rodríguez, Luis E. (Colombia).
Estudio: La formación de los bibliotecólogos y archivistas: aproximación a los modelos pedagógicos predominantes. (2009).

Autores: Múnera Torres, María Teresa (Colombia); Múnera Torres, María Teresa; Jaramillo, Orlanda & Moncada Patiño, Daniel. (Colombia).

Estudios: Procesos de aseguramiento de la calidad en la formación bibliotecológica de América del Sur. (2012); Procesos de autoevaluación en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, en clave de investigación. (2014).

Autor: Parra Flórez, Hugo Noel. (Colombia).

Estudio: La responsabilidad educativa de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación en la sociedad del aprendizaje. (2005).

Autores: Pirela Morillo, Johann. (Venezuela); Pirela Morillo, Johann & Peña Vera, Tania. (Venezuela).

Estudios: Perfil de competencias en bibliotecología para la región latinoamericana: exordio a su elaboración. (2010); Nuevos desafíos para la formación del profesional de la información frente al surgimiento de la cibersociedad: Un enfoque de competencias. (2005).

Autor: Ríos Ortega, Jaime, México.

Estudios: La teoría en la educación bibliotecológica: Directrices básicas para su enseñanza. (2007); Didáctica de la Bibliotecología: Teoría y principios desde la enseñanza de la ciencia. (2008).

Autor: Sandí Sandí, Magda Cecilia. (Costa Rica).

Estudio: La formación de bibliotecólogos en Costa Rica: los planes especiales del bachillerato en bibliotecas educativas. (2007).

Autores: Tejada Artigas, Carlos Miguel. (España) & Tobón Tobón, Sergio. (Colombia) [coords.]; Tejada Artigas, Carlos; Mendo Carmona, Concepción; Ramos Simón, Luis; Martínez Comeche, Juan & Moreiro González, José. (España); Tejada Artigas, Carlos. (España).

Estudios: El diseño del plan docente en Información y Documentación acorde con el Espacio Europeo de Educación Superior: un enfoque por competencias. (2006); Competencias y formación universitaria: la necesidad de un nuevo enfoque. (2006); Competencias tecnológicas de los profesores universitarios en información y documentación. (2011)

Autores: Zapata Cárdenas, Carlos Alberto. (Colombia).

Estudio: Situación actual de la formación en archivística en Colombia. (2008).

Estudios sobre el perfil del profesor en Iberoamérica. Fuente: software Voyant (Diseño propio).

Se destacan los trabajos de Múnera Torres y Jaramillo, en el ámbito colombiano, y en el ámbito iberoamericano los de Tejada Artigas, Escalona Ríos, Gutiérrez Chiñas, Pirela Morillo, Córdoba González y Gorbea Portal. Estos trabajos evidencian, por una parte, el avance en los temas de educación bibliotecológica, visibilidad de la profesión desde los contextos laborales y formación de profesionales de la información; y por otra, el interés de la bibliotecología en el desarrollo desde las corrientes teóricas que la fundamentan, los procesos de autoevaluación y acreditación, modelos medición científica y competitividad, así como los procesos de formación y sus titulaciones. Concretamente, los trabajos iberoamericanos abordan el perfil del profesor de bibliotecología, ciencia de la información y la documentación desde la pedagogía y la educación integral, bajo la pregunta de cómo mejorar los procesos formativos. Un común denominador de la mayoría de los estudios encontrados es ser el resultado de las investigaciones realizadas en marco del Seminario de Educación Bibliotecológica, coordinado por el IIBI.

Si bien, los trabajos encontrados dejan entrever como los temas de formación del profesional de bibliotecología y la demanda de dichos profesionales, en el medio laboral, conlleva al interés por el estudio del perfil docente de bibliotecología, a su vez muestran que el tema del perfil docente no ha estado en las agendas investigativas del área; por lo tanto, abre una perspectiva investigativa para la bibliotecología y las áreas afines.

Otros autores que han aportado a la educación bibliotecológica en Latinoamérica son Zapata Cárdenas, Parra Flórez, Montoya Agudelo, Giraldo Lopera, Licea de Arenas y Sandí Sandí, quienes enfatizan sobre la importancia de la calidad de la educación superior con base en estrategias innovadoras que permitan a los estudiantes aprender con calidad de la enseñanza universitaria. Estos autores plantean la necesidad de reconocer en el ejercicio profesional del bibliotecólogo y el liderazgo en la era de la información desde la perspectiva de la calidad de la educación y las exigencias de los procesos docentes para su constante actualización.

En el ámbito iberoamericano sobresalen los trabajos de Tejada Artigas, quien ha estudiado las competencias del profesional de la información teniendo como base el Euroreferencial en Información y Documentación, además, evidencia su preocupación por la conveniencia del perfil docente señalando la importancia del establecimiento de perfiles y competencias, puesto que estos permiten construir identidad y delimitan los objetivos curriculares y de enseñanza, y conjuntamente, brindan reconocimiento a la profesión.

3. Discusión

Si bien en Colombia la Ley 30 de 1992 rige la educación superior y da a las instituciones públicas la autonomía para el desarrollo de los programas académicos y para los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza en el nivel superior, esta Ley no contempla directrices sobre el perfil del profesor universitario en áreas específicas, sino que lo toma desde la generalidad del docente universitario. No obstante, el desarrollo de las disciplinas y el contexto actual, demandan una permanente reflexión sobre perfiles específicos y su adaptación a los cambios contextuales. Situación que hace necesario abrir espacios de investigación, discusión y adaptación de perfiles docentes ajustados a las necesidades de las universidades y de los programas, a sus condiciones socioculturales y a los avances de cada disciplina, de tal manera que se articulen procesos pedagógicos, se reflexione permanentemente sobre los planes de estudio, se conozca el mercado laboral y se incluya los desarrollos tecnológicos como elementos indispensables para una educación innovadora y de calidad.

El profesor universitario está llamado a superar el desarrollo de habilidades cognitivas, es decir, pensar como alguien competente, productivo y como ser integral consciente del contexto que habita para realizar una docencia de calidad, para movilizar y aplicar recursos en un entorno determinado y para producir nuevos conocimientos. Así mismo, el profesor universitario debe armonizar una combinación de atributos que identifiquen su trabajo con su vocación y así asegurar la armonía en el “saber”, en el “saber hacer”, el “saber estar” y el “saber ser” en respuesta a las funciones sustantivas de la educación superior: investigación, docencia y proyección social. Esta perspectiva

sobre las competencias del docente universitario son consecuencia de las condiciones del nuevo orden económico, del advenimiento de las TIC, acompañadas de la necesidad de la innovación y la generación de nuevo conocimiento, y con ello, un nuevo orden social, donde las demandas de flexibilidad al sistema de formación son más constantes y el aprendizaje debe ser contemplado como un ejercicio a lo largo de toda la vida.

Ante este panorama se convierte en un reto pensar en el profesor de archivística, bibliotecología, ciencia de la información y documentación como un profesional del área con un equilibrio entre las competencias que según Goñi Zabala (2005), se clasifican en cognitivas, sensorio-motrices, de inserción social y comunicativas; pero también, es necesario pensar en un ideal de docencia contextualizada para quienes ejercen esta labor, la inician o tienen la responsabilidad de las decisiones en la política educativa. Para asumir el rol de docente del área, en el momento actual, se debe tener una comprensión de la interdisciplinariedad de la ciencia y como esta se conjuga con la investigación, el saber y el hacer, para determinar acciones pedagógicas que caractericen al profesor de archivística, bibliotecología, ciencia de la información y documentación; pues la producción de contenidos y los límites entre las disciplinas son cada vez más difusos, lo que evidencia la necesidad de una reflexión permanente sobre el perfil docente donde tiene espacio la pregunta sobre la responsabilidad de ser educador, pues es una profesión que implica desarrollar una misión ilimitada por los corredores de la vida, hacer de su existencia un espacio para la ciencia, la tecnología, la política, la pedagogía, la creatividad y surcar entre los esquemas de pensamiento, lo que lleva a pensar que el profesor universitario debe fortalecer sus habilidades con el fin de lograr la excelencia en el ejercicio docente.

En este escenario, la docencia se articula como la pieza clave del progreso social al ser constructora y generadora de conocimiento de las nuevas generaciones capaces de manejar información, producir conocimiento, estar actualizados y moldearse a un contexto determinado. En consecuencia, definir el perfil del profesor en el área es pensar en el mejoramiento de la profesión, es tener un proyecto articulador entre el aprendizaje inicial y el permanente con una función dinamizadora del desarrollo de nuevas teorías y tendencias, lo que se traduce en un profesional que muestra interés por el desarrollo de la disciplina y por la aplicación de las teorías en el medio laboral; es decir que esté en condiciones, según Zabala (2003) de cumplir con las competencias básicas de: Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje, seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas, manejo de nuevas tecnologías, diseñar la metodología y organizar las actividades, comunicarse y relacionarse con los alumnos, evaluar, tutorizar, reflexionar e investigar sobre la enseñanza, identificarse con la institución y trabajar en equipo.

Desde estas competencias, el texto abre la discusión en torno al perfil docente y su correspondencia con las demandas del contexto y los vertiginosos avances de la ciencia, que exigen perfiles polivalentes, diferenciados y en armonía con la enseñanza de unas disciplinas que se expanden precipitadamente haciendo que cobre cada vez más importancia en la transición de la era de la información a la del conocimiento. El contexto actual exige un cambio en la cultura del trabajo del profesor atribuyendo a este no solo la responsabilidad y el compromiso con la disciplina, sino también con el desarrollo de nuevas competencias docentes con el fin de revalorizar el oficio y apropiarse de la docencia bibliotecológica desde la exigencia del medio educativo contemporáneo.

Otro aspecto que evidencia la necesidad de pensar en el perfil del profesor en el área son los estudiantes como actores de la formación y centro de la labor docente, quienes evalúan los cambios que se generan en el medio laboral y académicamente demandan conocimiento ajustado para afrontar los retos que las organizaciones les imponen, y a partir de los cuales se evidencia sus competencias profesionales. Por ello, es necesario que se pueda formar un perfil capaz de integrarse en un enfoque crítico que ubique al docente como piedra angular de la transformación integral del estudiante y la institución; la cual debe ajustar sus perfiles en pro de la calidad de sus procesos y de la misma institución, pues la concepción de una educación de calidad debe prevalecer en el ejercicio de la formación, tal como las exigencias del medio lo requieren. Este trabajo plantea que el cambio del perfil del profesor universitario exige una transformación de pensamiento en la formación de profesionales, que tiene que partir de un proceso participativo, que incorpore las TIC como instrumentos esenciales para el desarrollo de los procesos de enseñanza y al docente como motor y capital intelectual de la institución, que tiene la posibilidad de aprender y reaprender desde sus funciones de docencia e investigación, y desde el propósito de fortalecer habilidades para resolver problemas.

Lo anterior permite establecer la responsabilidad de la educación bibliotecológica en la innovación educativa y en la apropiación de nuevos modelos pedagógicos que permitan ir a la par del medio cambiante, pues hay un llamado constante en lo que demanda el medio laboral, donde se advierten falencias o necesidades de formación. Esto implicaría un tema a evaluar más desde la competencia docente que del currículo, ya que dichos temas o materias están presentes allí; lo anterior no quiere decir que toda la responsabilidad cae en el docente, pero en su ejercicio consciente, la enseñanza debería predecir hacia donde apunta la ciencia y facilitar el proceso de adaptabilidad del estudiante cuando emerja al mundo laboral, mediado cada vez más por las TIC.

Es necesario hacer un llamado a la academia para mantener la mirada en el campo laboral y así conocer de lo que requiere el profesional de la información y desde estos requerimientos diseñar planes de estudio, donde el profesor es el factor decisivo en la reducción de las debilidades del profesional de la información. En este orden de ideas, puede haber una corresponsabilidad entre estudiantes y docentes, sin embargo, es evidente que los directamente llamados a realizar acciones concretas son los docentes como precursores de la ciencia, y en la relación con el estudiante, deben asumir el rol de transformador tanto de conocimiento como de la sociedad, para generar valor agregado a la labor docente y generar un cambio sustancial en la universidad. Se puede pensar que es importante para la institución generar capital intelectual a través de la capacidad de su personal para aprender, reaprender, llevar a cabo investigaciones, e identificar y resolver problemas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, lo cual implica valorar en el docente las competencias que expresan actitudes y acciones, que facilitan los procesos de conocimiento complejo, así como organizar y gestionar contextos participativos e incluyentes en el universo de la ciencia bibliotecológica.

Concebir el perfil del docente de archivística, bibliotecología, ciencia de la información y documentación es darle valor a la institución ya que el docente opera desde la universidad, y es esta la que permite que él se desenvuelva en las esferas académicas y de generación de conocimiento. En esta relación unidireccional donde ambos (docente-universidad) es necesario que se acompañen en un proceso de cambio de identidad, pues permite que estas puedan transformarse en una estructura flexible y posibiliten un amplio acceso social al conocimiento y al desarrollo de las personas, según las necesidades que la sociedad del siglo XXI demanda (Zabalza, 2003).

De la manera como se concibe la educación superior actualmente, sumado al avance la ciencia y la tecnología y a los modelos de formación por competencias, el trabajo multidisciplinar y la transdisciplinar requiere de un nuevo perfil docente del área de archivística, bibliotecología, ciencia de la información y documentación, capaz de ser un líder educativo que desarrolle sus acciones entorno a sus colegas, la universidad y la comunidad, engranando un conjunto de competencias que se actualizan y mejoran a lo largo de la vida.

4. Conclusiones

Los puntos de vista expuestos resaltan la docencia universitaria como una profesión exigente que tiene características propias, que requiere el desarrollo de habilidades y destrezas de permanente cualificación desde el ejercicio docente, pero también evidencian la necesidad de abrir una discusión sobre las competencias del docente en el área, con formación pedagógica y, además, con un posgrado que le posibilite la profundización teórica y la creación de nuevo conocimiento para el equilibrio entre teoría y práctica; aunado al aprendizaje a lo largo de la vida, con aptitud para el trabajo en equipo, iniciativa y espíritu autocritico e innovador.

Es necesario un perfil docente de bibliotecología polivalente, capaz de adecuarse al medio con adaptabilidad natural, flexible, con pleno desarrollo de las competencias necesarias, pero también debe tener la capacidad de desarrollar habilidades en otros sujetos favoreciendo en ellos la reflexión crítica, la autonomía y la responsabilidad, que abra espacios de interrelación entre saberes y capacidades. De igual forma, es necesario que haya en el docente de bibliotecología capacidad pedagógica y una actitud proactiva a la hora de participar en la toma de decisiones concernientes a la educación, y que potencie el desarrollo de nuevas capacidades a lo largo de la vida para formar profesionales integrales.

Finalmente, el proceso investigativo afirma que aunque existe una profunda relación entre formación-perfil profesional y perfil docente partiendo de la indagación que se hizo del tema en las fuentes especializadas y teniendo como punto de partida el trabajo colegiado que han hecho las universidades para certificar sus programas, se observa una incuestionable ausencia de investigaciones que aborden el tema del perfil docente en Colombia; pues si bien se encontraron trabajos sobre temas afines, no se hallaron los directamente relacionados con el tema en cuestión. Igualmente, es innegable la articulación que existe entre los temas encontrados y el perfil docente de bibliotecología en Colombia, sin embargo, este no ha sido tratado, pues la literatura encontrada hace referencia al perfil docente universitario como un todo. En este sentido, se destacan los trabajos en temas de educación bibliotecológica a nivel de latinoamericano, producto del Seminario del mismo nombre, coordinado por el IIBI-UNAM, al igual que los trabajos relacionados con procesos de autoevaluación y formación profesional que han servido para abrir la perspectiva del tema del perfil docente de bibliotecología; también, se destaca la pertinencia, a nivel iberoamericano, de los trabajos de Tejada Artigas, quien realiza un acercamiento más próximo al perfil del profesor de bibliotecología y documentación.

Bibliografía

- Congreso de la Republica de Colombia (28 de diciembre de 1992) Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. [Ley 30 de 1992] Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisiur/normas/Norma1.jsp?i=253>
- Córdoba González, S. & Flores de la Fuente, M. L. (2011). Preparación de los docentes para la formación en investigación en la escuela de bibliotecología y ciencias de la información de la Universidad de Costa Rica. *Revista e-Ciencias de la Información*, 1(2), 1-22.
- Escalona Ríos, L. (2008). Flexibilidad curricular: elemento clave para mejorar la educación bibliotecológica. *Investigación bibliotecológica*, 22(44), 143-160.
- Escalona Ríos, L. (2008). La educación bibliotecológica en Iberoamérica. Flexibilidad curricular en la educación bibliotecológica. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 1-24.
- Escalona Ríos, L. & Múnera Torres, M. T. (2012). La calidad de la educación superior en América Latina: los desafíos para la educación bibliotecológica. México. *UNAM- Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información*. Recuperado de <https://universoabierto.org/2016/09/12/la-calidad-de-la-educacion-superior-en-bibliotecologia-en-america-latina/>
- Estrada Cuzcano, A. & Alfaro Mendives, K. L. (2015). El método de casos como alternativa pedagógica para la enseñanza de la bibliotecología y las ciencias de la información. *Investigación bibliotecológica*, 29(65), 195-212.
- Garcarena, N. A. & Pervieux, L. A. (2013). La práctica docente del Profesorado en Bibliotecología y Documentación: conceptos que la fundamentan. Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado: Currículo, Investigación y Prácticas en Contexto(s). Universidad nacional del mar de la plata. Argentina. Recuperado de <http://www.mdp.edu.ar/humanidades/pedagogia/jornadas/jprof2013/comunicaciones/203.pdf>
- Garduño Vera, R. (2007). Caracterización del docente en la educación virtual: consideraciones para la Bibliotecología. *Investigación bibliotecológica*, 21(43), 157-183.
- Garrido Yáñez, O. A. (2007). Consideraciones del docente en la materia de Catalogación y Clasificación que se imparte en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. México. Recuperado de <http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/voll2/catalogacion.html>
- Giraldo Lopera, M. L. (2009). Archivística: fundamentación teórica y tradición formativa. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 32(1), 31-45.
- Gómez Briseño, J. & Mora Terrazas, M. (2011). Los modelos de evaluación aplicados a los programas educativos de educación superior: una perspectiva bibliotecológica. *Investigación bibliotecológica*, 25(53), 13-29.
- Goñi Zabala, J. M. (2005). El espacio europeo de educación superior, un reto para la universidad. Competencias, tareas y evaluación, los ejes del currículum universitario. Barcelona, España: OCTAEDRO- ICE-UB.
- Gorbea Portal, S. (2010). Potencialidades de investigación y docencia iberoamericanas en ciencias bibliotecológica y de la información: memoria. *Universidad Nacional Autónoma de México*. Recuperado de http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/229/potencialidades_investigacion_salvador_gorbea_portal.pdf
- Gutiérrez Chinas, A. (2008). Identidad profesional de la bibliotecología en México a través de su enseñanza. *Investigación bibliotecológica*, 22(44), 77-87.
- Gutiérrez Chiñas A. & Castillo Fonseca J. (2014). Docencia y liderazgo en las Ciencias de la Información Documental: un acercamiento. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 38(1), 27-41.
- Jaén García, L. F. (2011). La formación archivística y la investigación. *Revista Códice*, 4(2), 51-61.
- Jaramillo O. (2017). Perfil del docente y su vinculación con el modelo educativo en la educación bibliotecológica y de documentación en Iberoamérica y El Caribe (investigación en proceso). Medellín: Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología.
- Jaramillo, O. (2005). El proceso de acreditación de los programas de formación profesional en bibliotecología. *Ciencias de la Información*, 36(1), 13-36.
- Licea de Arenas, J.; Arenas, M.; González, E. & Velázquez, S. (2005). La mujer docente del área de Bibliotecología en México. Presencia y desarrollo profesional. *Anales de Documentación*, 8, 117-124.
- Marín Agudelo, S. A. (2012). Formación Archivística en América Latina: Una revisión de los perfiles y las competencias. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 35(3), 299.
- Meneses Tello, F. (2010). La educación bibliotecológica: tema de estudio en el pensamiento de Judith Licea. *Información, cultura y sociedad*, (23), 9-30.
- Montoya Agudelo C. A. & Pardo Rodríguez L. E. (2009) La formación de los bibliotecólogos y archivistas: aproximación a los modelos pedagógicos predominantes. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 32(2), 313-333.
- Múnera Torres, M. T. (2012). Procesos de aseguramiento de la calidad en la formación bibliotecológica de América del Sur. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 35(1), 63-72.
- Múnera Torres, M. T.; Jaramillo O. & Moncada Patiño J. D. (2014) Procesos de autoevaluación en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, en clave de investigación. *Investigación Bibliotecológica*, 28(62), 123-141.
- Parra Flórez. H. N. (2005). La responsabilidad educativa de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación en la sociedad del aprendizaje. *Revista Códice*, (1), 11-20.
- Pirela Morillo, J. & Peña Vera, T. (2005). Nuevos desafíos para la formación del profesional de la información frente al surgimiento de la cibernética: un enfoque de competencias. *Investigación bibliotecológica*, 19(38), 118-139.
- Pirela Morillo, J. (s.f.) Perfil de competencias en bibliotecología para la región latinoamericana: exordio a su elaboración. Recuperado de http://cuib.unam.mx/publicaciones/14/las_competencias_JOHANN_PIRELA_MORILLO.html
- Ríos Ortega, J. (2007). La teoría en la educación bibliotecológica: directrices básicas para su enseñanza. *Investigación bibliotecológica*, 21(42), 109-142.

- Ríos Ortega, J. (2008). *Didáctica de la Bibliotecología: Teoría y principios desde la enseñanza de la ciencia*. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas.
- Sandí Sandí, M. C. (2007). La formación de bibliotecólogos en Costa Rica: Los planes especiales del bachillerato en bibliotecas educativas. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 7(Número especial), 1-18.
- Tejada Artigas, C. M. & Tobón Tobón, S. (2006). El diseño del plan docente en información y documentación acorde con el espacio europeo de educación superior: un enfoque por competencias. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Documentación.
- Tejada Artigas, C. M. (2013). Competencias tecnológicas de los profesores universitarios en información y documentación. *Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación bibliotecológica y la documentación en Iberoamérica*. Coordinadora Escalona Ríos, L. México. UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.
- Tejada Artigas, C. M.; Mendo Carmona, C.; Ramos Simón, L.; Martínez Comeche, J. A. & Moreiro González, J. A. (2006). Competencias y formación universitaria: la necesidad de un nuevo enfoque.
- Zabalza, M. A. (2003). *Competencias docentes en el profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional*. Madrid: Narcea.
- Zapata Cárdenas, C. A. (2008). Situación actual de la formación en archivística en Colombia. *Investigación bibliotecológica*, 22(46), 139-164.